

Testbed para Defensa ante Amenazas Híbridas contra Redes Eléctricas

Saldana, Jose ^{1,*}; Gutierrez Mlot, Esteban Damian ¹ y Prada Hurtado, Anibal Antonio ¹.

¹ CIRCE Centro Tecnológico, Zaragoza, España. Correo electrónico: jmsaldana@fcirce.es (J.S), edgutierrez@fcirce.es (E.G), aaprada@fcirce.es (A.P).

* Autor Principal y responsable del trabajo; Correo electrónico: jmsaldana@fcirce.es (J.S).

Resumen: La guerra de Ucrania está dejando clara la importancia estratégica de la energía. De hecho, el documento “Concepto Estratégico” de la OTAN, aprobado en junio de 2022, incluye la defensa de las redes energéticas como una de sus prioridades operativas.

En este artículo se presenta un testbed que permite realizar pruebas híbridas, uniendo la infraestructura eléctrica con la parte cibernética. El testbed se está desarrollando dentro de los proyectos EPICS (Edge Protection and Intelligent Control Solution), con REDEIA (Grupo Red Eléctrica), y H2020 FARCROSS. Permite emular sistemas eléctricos con escalabilidad, para realizar análisis de instalaciones aisladas para bases, conexión dedicada de alta tensión de instalaciones críticas o zonas extensas de la red.

El testbed cuenta con elementos de medida, como PMUs (Phasor Measurement Units), relés de protección, relojes GPS y un controlador en tiempo real que implementa algoritmos de protección de área extensa. También integra la SecureBox, un dispositivo embebido ciberseguro que incluye medidas de seguridad como un sistema de detección de intrusos. El testbed permite por tanto la realización de pruebas en las que se combinen fallos de la red eléctrica con ciberataques, para así evaluar ambos de forma simultánea.

También permite poner a prueba la seguridad de las configuraciones de los algoritmos de área extensa: en la actualidad muchos países están desplegando sistemas WAMPAC (Wide Area Monitoring Protection and Control), que envían información sobre el estado de la red, a un ordenador central donde corren los algoritmos de protección. Un ataque exitoso a uno de estos sistemas podría tener consecuencias muy graves en amplias zonas, por lo que su protección es especialmente importante. Finalmente, se debe comprobar la privacidad y seguridad de la información sobre el estado de la red eléctrica que circula por Internet, pues podría ser utilizada por un potencial atacante.

Palabras clave: Ciberseguridad, Subestación Digital, RTDS, Sistemas eléctricos.

1. Introducción

La importancia estratégica de la energía ha cobrado mayor relevancia hoy en día por la guerra entre Rusia y Ucrania. El documento “Concepto Estratégico” de la OTAN, publicado el 30 de junio de 2022, hace referencia en varios de sus apartados a la importancia de invertir en innovación tecnológica con el fin de garantizar nuestra defensa colectiva frente a todas las amenazas y desde todas las direcciones. El documento indica que los “competidores estratégicos ponen a prueba nuestra capacidad de resistencia y tratan de explotar la apertura, la interconexión y la digitalización de nuestros países. Se entrometen en nuestros procesos e instituciones democráticas y atacan la seguridad de nuestros ciudadanos mediante tácticas híbridas, tanto directamente como a través de agentes subsidiarios. Llevan a cabo actividades maliciosas en el ciberespacio y en el espacio” (1). Por tanto, hoy en día es necesario acelerar los procesos de transformación digital de los sectores estratégicos trayendo como consecuencia la necesidad de mejorar la ciberdefensa de las redes e infraestructura existente (1).

Son múltiples, extensos y constantes los proyectos y acciones de esta digitalización de la red, justificada también por otros retos actuales. REDEIA (antigua REE, Red Eléctrica de España) indica que la transición ecológica avanza de forma imparable (2). Y el escenario que dibuja (caracterizado por la integración masiva de renovables, los nuevos segmentos de demanda y generación, los nuevos mecanismos de almacenamiento y por un consumidor con un papel más activo) plantea retos que sólo se pueden afrontar con éxito si se cuenta con un sistema eléctrico más eficiente y sostenible. Como infraestructura principal del sistema, una mejor red eléctrica es necesaria para la transición ecológica. No solo harán falta más kilómetros de red, sino que también será necesario que incorporen una mayor inteligencia y digitalización, para mejorar su flexibilidad y su resiliencia (2).

Varios operadores del sistema eléctrico están trabajando ya en su transformación digital. Por ejemplo, REDEIA, Iberdrola y ENDESA están desarrollando la “subestación digital”, un nuevo concepto que incluye nuevos sistemas de automatización y comunicación por fibra óptica. Este giro digital se traduce en el aumento de su productividad, su funcionalidad y su fiabilidad, y también en el refuerzo de la seguridad de los profesionales que trabajan en las instalaciones. Además, conlleva una mayor eficiencia técnica y económica y la reducción de la huella de carbono, como consecuencia de la eliminación del extenso cableado de cobre, la reducción del tamaño de los equipos y la optimización del mantenimiento, la obra civil y el uso de materiales (2) (3) (4).

Se están ejecutando desarrollos en las subestaciones e interconexiones, para agilizar el proceso de digitalización, apoyándose en plataformas genéricas que permitan separar el hardware del software (tradicionalmente comercializados como un pack indivisible). Esto permite ejecutar programas con servicios de protección, control y supervisión adaptados a las nuevas exigencias de los sistemas eléctricos en un entorno con alta penetración de energías renovables. Un ejemplo de estos desarrollos es la plataforma EPICS desarrollada por ELEWIT, parte de REDEIA (5). Esta plataforma trabaja con los estándares de comunicación más utilizados en sistemas eléctricos de potencia tales como IEC 61850 (6) o IEC 60870-5-104 (7), entre otros.

Por otro lado, también se están desarrollando e implementando sistemas WAMPAC (Wide-Area Monitoring Protection and Control) en diversos países. El objetivo es proteger, controlar y supervisar

los sistemas eléctricos de potencia de un área geográfica amplia, en ocasiones transfronteriza. Se orientan, por ejemplo, a la estabilidad general del sistema, la prevención de grandes apagones o la vigilancia de interconexiones regionales o naciones. Como datos de entrada usan la información suministrada por unidades de medición de fasores (Phasor Measurement Units, PMU), basados en la norma IEEE C37.118 (8), instaladas en diferentes puntos del sistema eléctrico. Los servicios que se pueden implementar en un WAMPAC incluyen protección de área, supervisión de estabilidad de tensión, detección de oscilaciones de potencia, amortiguamiento de oscilaciones de potencia controlando elementos activos disponibles en la red, o supervisión de los límites de operación de las líneas de transmisión para gestionar congestiones, entre otros. Pueden encontrarse ejemplos de estos sistemas en proyectos financiados por la Comisión Europea, como el H2020 FARCROSS (9).

Desde el ataque a subestaciones eléctricas de Ucrania en 2015, que dejó a unas 230.000 personas sin luz durante 6 horas, las instalaciones eléctricas, y en concreto las subestaciones, se han convertido en un objetivo primario para los ciberataques en la guerra cibernética moderna. A continuación se muestra un listado de ciberataques que han afectado a sistemas eléctricos de potencia en diferentes lugares del mundo (ver Tabla 1).

Año	Descripción del Evento	Método de ataque
1982	Manipulación maliciosa al sistema de control de una válvula de tubería de transporte de gas en Siberia, que originó la explosión de la tubería (10).	Ciberataque
2010	El sistema de control de una planta nuclear de Irán fue atacado por el gusano Stuxnet, causando que un 20% de las centrifugadoras se vieran forzadas a parar (11) (12).	Ciberataque
2013	Compañías relacionadas con la industria y la energía en Estados Unidos fueron atacadas por el malware de Dragonfly, resultando en una fuga masiva de información (13).	Ciberataque
2015	El virus BlackEnergy fue implantado en el sistema de información del sistema eléctrico de potencia de Ucrania, causando continuos disparos de líneas de transmisión, y además bloqueó la recuperación del sistema eléctrico, ocasionando que la mitad del país se quedara sin servicio eléctrico por muchas horas (14) (15).	Ciberataque
2016	El sector eléctrico de Israel sufrió un ciberataque desconocido que paralizó los sistemas de computación en el departamento encargado durante muchas semanas (16).	Ciberataque
2019	El sistema eléctrico de Venezuela sufrió 5 rondas consecutivas de ataques, incluyendo cibernéticos, electromagnéticos y físicos, en de un periodo de 20 días, causando dos apagones nacionales consecutivos (17) (18).	Ataque coordinado físico y Cibernético
2020	Light S.A, una compañía brasileña de electricidad, fue atacada por el malware Sodinokibi y extorsionada por una recompensa de 14 millones de dólares, mientras una gran cantidad de información sobre el sistema eléctrico estaba bloqueada (19) (20).	Ciberataque

Tabla 1. Ataques de sistemas energéticos de potencia en gran escala (21).

El uso de sistemas centralizados de protección, control y supervisión de área amplia, junto con el concepto de subestación digital, hacen que estos sistemas puedan ser objeto de un ciberataque que, en caso de ser exitoso, pueda tener gran impacto económico y material. Sistemas como el WAMPAC y el EPICS amplían el radio de posibles puertas de acceso de los cibercriminales, pues las redes de comunicación que utilizan no son locales, sino que están distribuidas en un territorio amplio.

En este artículo se propone el uso de una plataforma de laboratorio para realizar pruebas híbridas, uniendo la infraestructura eléctrica con la parte cibernética. Se habilita así la posibilidad de entrenar y validar esquemas de defensa y protección ante ciberataques en sistemas eléctricos de potencia.

2. Descripción de la plataforma de pruebas

Con la finalidad de replicar las condiciones de operación de una red eléctrica que incorpore una digitalización avanzada, se ha diseñado una plataforma de pruebas que permita simular ciberataques

al sistema eléctrico y también permita investigar y desarrollar métodos de detección y defensa ante ellos. Esta plataforma de pruebas se ha desarrollado dentro del marco de los proyectos H2020 FARCROSS de la Comisión Europea y EPICS de ELEWIT y REDEIA. A continuación se muestra un diagrama general de la plataforma de pruebas (ver Figura 1).

Figura 1. Diagrama general de la plataforma de pruebas híbrida.

El entorno está compuesto por un Simulador Digital en Tiempo Real (RTDS) (22), que permite modelar y simular situaciones que puedan existir en un sistema eléctrico de potencia, transmitiendo por diversas vías señales de tensión e intensidades a los equipos comerciales de protección/medición disponibles en el entorno del laboratorio. Los equipos de protección/medición procesan dichos valores y ejecutan acciones correctivas cuando es necesario. Dichas acciones son recibidas de nuevo en el RTDS, donde se incorporan en tiempo real a la simulación del sistema eléctrico en un proceso de pruebas en lazo cerrado. Esto permite comprobar la reacción de la red simulada y el equipo a los efectos de la perturbación, tal y como se encontrarían en la instalación real. Algunos ejemplos de ensayos realizados con RTDS pueden observarse en las siguientes referencias (23) (24).

En la plataforma de pruebas se puede integrar cualquier equipo de protección, control o medición que sea necesario. Actualmente se cuenta con los siguientes elementos (ver Tabla 2):

Item	Equipo	Cant.	Modelo	Función
a)	Equipos de medición de fasores (PMU)	3	2 AXION SEL 2240 1 WAMSTER PMU-R1	Medir tensiones y corrientes del sistema eléctrico.
b)	Concentrador de mediciones de fasores (PDC)	1	RTAC SEL-3555	Implementar y ejecutar los servicios del sistema WAMPAC.
c)	Plataforma de hardware genérico EPICS	1	LENOVO ThinkSystem SE350 Edge Server	Implementar y ejecutar algoritmos de protección y control.
d)	Reloj GPS	1	SEL-2488	Distribuir la hora exacta para la sincronización horaria de todos los elementos del sistema.
e)	Switch Ethernet	1	SEL-2730	Conecta todos los elementos de la red de comunicaciones.

f)	Single-board computer (SBC)	1	Raspberry Pi 3B+	Interfaz hardware para simular o replicar ciberataques en el sistema.
g)	SECUREBOX	1	SECUREBOX	Interfaz de entrenamiento de sistemas de detección y defensa ante ciberataques.

Tabla 2. Listado de equipos del laboratorio.

Con todos los elementos de la Tabla 2 se ha creado un entorno capaz de simular ciberataques al sistema eléctrico, y a su vez entrenar elementos para su detección y neutralización, como la SECUREBOX. En la siguiente sección se describirán los ensayos realizados para mostrar el potencial de uso de esta plataforma en futuros desarrollo en el mundo de la ciberseguridad en redes eléctricas.

3. Ensayos y Resultados

Para realizar los ensayos se ha modelado el siguiente sistema eléctrico en el RTDS (ver Figura 2). El sistema consiste en una línea de transmisión con dos terminales, que será protegida ante faltas internas usando un algoritmo de protección implementado dentro del sistema WAMPAC en el RTAC SEL-3555. El sistema de protección utilizado se describe en detalle en la referencia (24).

Figura 2. Sistema eléctrico modelado en el RTDS.

Al ocurrir una falta interna en la línea, se espera que se envíe por la red de comunicaciones local una serie de mensajes rápidos de notificación (estándar IEC 61850, protocolo GOOSE) que ordena la apertura o disparo de la línea. Dicho disparo será ejecutado por los AXION en los extremos de la línea, que abrirán los interruptores asociados, despejando así la falta.

La Figura 3 muestra un ejemplo de una falta correctamente despejada. También se puede observar un sistema eléctrico en el que se ha forzado una falta monofásica, en $t=0.0$, en la Fase A, que se despeja en $t=0.15$. En la parte inferior de la figura se observan las siguientes señales: a) *POWDELLA* representa una falta dentro de la línea de transmisión, que fue generada dentro del sistema eléctrico; b) *GOOSE_TRIP_RTAC* representa la orden de apertura enviada desde el sistema WAMPAC al detectar la falta; y c) *AX_1_GSE_Trip_exe* representa una señal de confirmación de que la apertura de los interruptores fue ejecutada de manera exitosa. En la Figura 3 también puede observarse que, en la condición previa a la falta, no se activan las señales *GOOSE_TRIP_RTAC* ni *AX_1_GSE_Trip_exe*, ya que el sistema eléctrico está en una condición normal de operación.

Visto el comportamiento normal y ante faltas, se han planteado dos tipos de ciberataques al sistema eléctrico, que se ejecutan desde la Raspberry Pi (atacante) conectada a la red de telecomunicaciones:

- 1) Ciberataque Tipo 1: En condición normal, sin faltas en el sistema, se envían varios GOOSE de orden de apertura del RTAC. El objetivo es afectar el servicio eléctrico logrando la apertura indeseada de los interruptores asociados a la línea o interconexión.
- 2) Ciberataque Tipo 2: Se envían, mediante un bucle infinito en la Raspberry Pi, mensajes GOOSE que reportan un estado normal del sistema eléctrico sin falta, similares a los

emitidos desde el RTAC. El atacante suplanta al RTAC, evitando que ejecute cualquier acción ante una falta y evita que abran los interruptores de los extremos de la línea ante una falta real, pudiendo ocasionar graves daños a los equipos e infraestructuras involucradas.

Figura 3. Ejemplo de falta correctamente despejada.

En los dos ataques realizados (Figura 4) se parte de la premisa de que el atacante ha conseguido acceso a la red de datos de control de la subestación. Quedan fuera del presente estudio las técnicas utilizadas para obtener acceso, como puede ser robo de identidades autorizadas.

Figura 4. Resultado del a) Ciberataque Tipo 1, b) Ciberataque Tipo 2.

3.1. Ciberataque Tipo 1

Se trata de un “ataque por repetición”. Para ejecutarlo, el atacante debe previamente grabar tramas GOOSE emitidas por el RTAC ante la ocurrencia de una falta real en el sistema, o simplemente grabar las tramas en condición sana, y alterar los bits de datos de los GOOSE. Con dicha información, el atacante procede a inyectar las tramas alteradas en la red de comunicaciones, con el objetivo de abrir de manera indeseada los interruptores asociados a la línea o interconexión. En la Figura 4.a se observa el resultado: se han generado 10 órdenes de apertura, sin existir ningún tipo de falta real en el sistema eléctrico. Las 10 activaciones del *GOOSE_TRIP_RTAC* fueron emuladas por el atacante de manera exitosa, logrando la ejecución del mando de apertura de los interruptores con los AXION en ambos extremos de la línea.

3.2. Ciberataque tipo 2

Este es un tipo de ataque “por inundación”. Para ejecutarlo, el atacante, que dispone de tramas GOOSE emitidas por el RTAC en condición sana del sistema, procede a inyectar en la red en un bucle

infinito y a alta velocidad las tramas obtenidas, esperando lograr el objetivo de evitar la apertura de los interruptores ante la ocurrencia de una falta real en la línea. En la Figura 4.b se observa el resultado: la falta ocurre en el sistema, el RTAC la detecta y emite el *GOOSE_TRIP_RTAC*. Pero la orden no llega al AXION debido al ciberataque, que cumple el objetivo de evitar la apertura de los interruptores.

4. Conclusiones

En este artículo se ha mostrado la importancia estratégica para un país de los sistemas eléctricos de potencia y se han resaltado los ciberataques que han ocurrido a lo largo de los últimos años en este tipo de sistemas. Dada la creciente importancia de la defensa ante ciberataques en los sistemas energéticos, se ha construido un testbed para realizar pruebas de ciberseguridad y defensa ante la ocurrencia de ataques cibernéticos, y se ha mostrado su potencial y su versatilidad.

En el testbed se han probado con éxito dos tipos de ciberataques en el sistema eléctrico bajo estudio. Queda pendiente para estudios futuros el desarrollo, con la SECUREBOX, de métodos de detección y neutralización de ciberataques dentro del entorno de pruebas desarrollado.

Agradecimientos

La infraestructura de pruebas ha sido instalada gracias al proyecto H2020 FARCROSS (Grant Agreement No. 864274, www.farcross.eu). El proyecto EPICS (Edge Protection and Intelligent Control Solution) de ELEWIT (REDEIA), ha permitido el uso de la plataforma EPICS dentro de la infraestructura de pruebas propuesta.

Referencias

1. CONCEPTO ESTRATEGICO OTAN 2022.pdf [Internet]. [citado 5 sep 2022]. Disponible en: <https://elpais.com/descargables/2022/07/01/22f46368d04e40936c9ba9f4b9be63b9.pdf>
2. La subestación digital, un acelerador de la transición ecológica | Red Eléctrica [Internet]. [citado 5 sep 2022]. Disponible en: <https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/especial/2021/07/la-subestacion-digital-un-acelerador-de-la-transicion-ecologica>
3. CORPORATIVA I. Iberdrola anuncia una alianza para acelerar la digitalización de las subestaciones secundarias [Internet]. Iberdrola. [citado 5 sep 2022]. Disponible en: <https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-anuncia-alianza-para-acelerar-digitalizacion-subestaciones-secundarias>
4. Hacia una red eléctrica inteligente: el proyecto 3S-CS [Internet]. Endesa. [citado 5 sep 2022]. Disponible en: <https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/redes-inteligentes/red-electrica-inteligente-proyecto-3s-cs>
5. Plataforma EPICS: implementación flexible y escalable de sistemas automáticos [Internet]. ELEWIT. [citado 5 sep 2022]. Disponible en: <https://www.elewit.ventures/index.php/es/actualidad/plataforma-epics-implementacion-flexible-y-escalable-de-sistemas-automaticos>
6. IEC TS 61850-1-2:2020 | IEC Webstore [Internet]. [citado 6 sep 2022]. Disponible en: <https://webstore.iec.ch/publication/59652>
7. IEC60870-5-104-Ed2 [Internet]. [citado 8 sep 2022]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60870-5-104%7Bed2.0%7Den_d.pdf

8. IEEE SA - IEEE C37.118.1-2011 [Internet]. IEEE Standards Association. [citado 6 sep **2022**]. Disponible en: <https://standards.ieee.org/ieee/C37.118.1/4902/>
9. H2020 FARCROSS [Internet] [citado 6 sep **2022**]. Disponible en: <https://farcross.eu/>
10. Reed T. At the Abyss: An Insider's History of the Cold War. Random House Publishing Group; **2007**. 386 p.
11. Chen TM. Stuxnet, the real start of cyber warfare? [Editor's Note]. IEEE Network. noviembre de **2010**;24(6):2-3.
12. Bou-Harb E, Fachkha C, Pourzandi M, Debbabi M, Assi C. Communication security for smart grid distribution networks. IEEE Communications Magazine. enero de **2013**;51(1):42-9.
13. 150311-Belden-DragonflyCybersecurity.pdf [Internet]. [citado 5 sep **2022**]. Disponible en: <https://www.controlglobal.com/assets/15WPpdf/150311-Belden-DragonflyCybersecurity.pdf>
14. Liang G, Weller SR, Zhao J, Luo F, Dong ZY. The 2015 Ukraine Blackout: Implications for False Data Injection Attacks. IEEE Transactions on Power Systems. julio de **2017**;32(4):3317-8.
15. Yi T, Chen Q, Li M, Wang Q, Ni M, Liang Y. Overview on cyber-attacks against cyber physical power system. 10 de septiembre de **2016**;40:59-69.
16. Steinitz: Israel's Electric Authority hit by «severe» cyber-attack | The Times of Israel [Internet]. [citado 5 sep **2022**]. Disponible en: <https://www.timesofisrael.com/steinitz-israels-electric-authority-hit-by-severe-cyber-attack/>
17. Devanny J, Goldoni LRF, Medeiros BP. The 2019 Venezuelan Blackout and the consequences of cyber uncertainty. Revista Brasileira de Estudos de Defesa [Internet]. **2020** [citado 5 sep 2022];7(2). Disponible en: <https://rbed.abedef.org/rbed/article/view/75204>
18. Vaz R. Venezuela's power grid disabled by cyber attack. Green Left Weekly. (1213):15.
19. He S, Zhou Y, Lv X, Chen W. Detection Method for Tolerable False Data Injection Attack Based on Deep Learning Framework. En: 2020 Chinese Automation Congress (CAC). **2020**. p. 6717-21.
20. Paganini P. Sodinokibi Ransomware Operators hit electrical energy company Light S.A. [Internet]. Security Affairs. 2020 [citado 5 sep **2022**]. Disponible en: <https://securityaffairs.co/wordpress/105477/cyber-crime/sodinokibi-ransomware-light-s-a.html>
21. Yang T, Liu Y, Li W. Attack and defence methods in cyber-physical power system. IET Energy Systems Integration. **2022**;4(2):159-70.
22. RTDS Technologies [Internet]. RTDS Technologies. [citado 6 sep **2022**]. Disponible en: <https://www.rtds.com/>
23. Prada Hurtado AA, Martinez Carrasco E, Villén Martínez MT, Oliván Monge MÁ, Dikaiakos CN, Korkmaz YZ. Laboratory-Scaled DEMO possibilities for testing WAMPAC solutions before field implementation. En: **2021 IEEE Madrid PowerTech. 2021**. p. 1-6.
24. Prada Hurtado AA, Martinez Carrasco E, Villén Martínez MT, Saldana J. Application of IIA Method and Virtual Bus Theory for Backup Protection of a Zone Using PMU Data in a WAMPAC System. Energies. enero de **2022**;15(9):3470.